

Branchen-Bestandsaufnahme

zu BIM in der Tages- und Kunstlichtplanung (Stand 06/07 2024)

Johannes Strohm

Autor: Johannes Strohm
DOI: 10.5281/zenodo.17169374
Resource type: Publication
Publisher: Zenodo

Kontakt bei Fragen und Anregungen
Mail an johannes.strohm@web.de

Zitation nach APA

Strohm, J. (2025). Branchen-Bestandsaufnahme zu BIM in der Tages- und Kunstlichtplanung (Stand 06/07 2024). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17169374>

In dieser Publikation wird ein Teil der in Folge aufgeführten Bachelorthesis des Autor wiedergegeben. Alle Rechte verbleiben beim Autor beider Schriftstücke.

Auszug aus der
Bachelorthesis
BIM in der Tages- und Kunstlichtplanung

im Studiengang Innenausbau
der Technische Hochschule Rosenheim

Betreuende Professoren

Prof. Mathias Wambsganß
Prof. Andreas Betz

Autor: Johannes Strohm
DOI: 10.5281/zenodo.17169465
Resource type: Publication/Thesis
Publisher: Zenodo

Inhalt

Einordnung der Branchen Bestandsaufnahme	2
Rahmen der Branchen-Bestandsaufnahme	2
Ziele der Branchen-Bestandsaufnahme	2
Nicht-Ziele der Branchen-Bestandsaufnahme	2
Definition der Forschungsmethode	3
Fragenkatalog und -Struktur	3
Zusammenfassung	4
Dokumentation der Forschungsergebnisse	6
Allgemeine Informationen zu den Teilnehmenden	6
Allgemeiner Teil	7
Schwerpunkt Lichtplanende	9
Schwerpunkt Leuchtenhersteller	25
Masterplan BIM für Bundesbauten	27
Einordnung der Ergebnisse	30

Einordnung der Branchen Bestandsaufnahme

Rahmen der Branchen-Bestandsaufnahme

Im Rahmen seiner Bachelorthesis mit dem Titel „BIM in der Tages- und Kunstlichtplanung“ an der technischen Hochschule Rosenheim führte Johannes Strohm im Sommer 2024 eine branchenweite Umfrage zu den Erfahrungen mit der Arbeitsmethode BIM durch. Ziel war es, den Ist-Stand im Umgang mit der Arbeitsmethode BIM sowie Kenntnisse dazu zu dokumentieren, da es zu diesem Zeitpunkt keine Branchenspezifische Datenerhebung zu diesem Thema gab.

Ziele der Branchen-Bestandsaufnahme

Mit der Umfrage sollten zwischen dem 28.05.2024 und 24.07.2024 Daten für eine Bestandsaufnahme zu Berührungspunkten von mindestens 50 Lichtplanungsbüros aus dem deutschsprachigen Raum erfasst werden.

Das Ziel der Bestandsaufnahme war, dass die Ergebnisse ...

1. ... einen Überblick darüber geben sollen, wie viele Planungsbüros, die Tages- und/oder Kunstlichtplanungen durchführen (Angabe in %), zum Zeitpunkt der Umfrage von der Arbeitsmethode BIM gehört haben, damit vertraut sind und/oder diese anwenden.
2. ... einen Überblick darüber geben sollen, welche Planungsbüros, die Tages- und/oder Kunstlichtplanungen durchführen (gemessen an Anzahl der Mitarbeitenden und Planungsschwerpunkt), die Arbeitsmethode BIM bereits zum Zeitpunkt der Umfrage anwenden.
3. ... einen Überblick darüber geben sollen, in welchem Umfang Planungsbüros, die Tages- und/oder Kunstlichtplanungen durchführen, die Arbeitsmethode BIM zum Zeitpunkt der Umfrage anwenden. Gemessen werden soll dies anhand von Parametern wie zum Beispiel little/big/open/closed BIM, Level, verwendete Programme, Anzahl der Projekte.
4. ... einen Überblick darüber geben sollen, mit welchen Schwierigkeiten, Problemen und Ängsten die Planungsbüros, welche die Arbeitsmethode BIM in ihrer Tages- und/oder Kunstlichtplanungen anwenden, zum Zeitpunkt der Umfrage konfrontiert sind.
5. ... einen Überblick darüber geben, welche Vor- und Nachteile die Planungsbüros, welche die Arbeitsmethode BIM in ihrer Tages- und/oder Kunstlichtplanungen anwenden, zum Zeitpunkt der Umfrage in der Arbeitsmethode BIM sehen.
6. ... einen Überblick darüber geben sollen, Welche Tipps die Planungsbüros, welche die Arbeitsmethode BIM in ihrer Tages- und/oder Kunstlichtplanungen anwenden, für andere Planungsbüros, welche die Arbeitsmethode zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht kennen oder noch nicht anwenden, haben.
7. ... einen Überblick darüber geben sollen, aus welchen Gründen Planungsbüros zum Zeitpunkt der Umfrage die Arbeitsmethode BIM noch nicht kennen oder noch nicht anwenden.
8. ... einen Überblick darüber geben sollen, ob die befragten Planungsbüros zum Zeitpunkt der Umfrage vom Masterplan BIM für Bundesbauten gehört haben und damit vertraut sind.
9. ... einen Überblick darüber geben sollen, ob der Masterplan BIM für Bundesbauten für die befragten Planungsbüros zum Zeitpunkt der Umfrage einen spürbaren Einfluss bezüglich der Arbeitsmethode BIM hat.
10. ... einen Überblick darüber geben sollen, inwieweit Leuchtenhersteller zum Zeitpunkt der Umfrage in Bezug auf Arbeitsmethode BIM generell aufgestellt sind (gemessen an interne Fortbildungen, Angebote für Planende und Kaufende).
11. ... einen Überblick darüber geben sollen, wie viele Leuchtenhersteller (Angabe in %), zum Zeitpunkt der Umfrage BIM-fähige Daten zu ihren Leuchten anbieten und wie diese aufgebaut sind.
12. ... einen Überblick darüber geben sollen, ob die befragten Vertreter*innen der Leuchtenhersteller zum Zeitpunkt der Umfrage vom Masterplan BIM für Bundesbauten gehört haben und damit vertraut sind.
13. ... einen Überblick darüber geben sollen, ob der Masterplan BIM für Bundesbauten für die Leuchtenhersteller der befragten Vertreter*innen zum Zeitpunkt der Umfrage einen spürbaren Einfluss bezüglich Nachfragen und Anforderungen der Leuchtdaten für die Arbeitsmethode BIM hat.
14. ... zusätzlich genutzt werden soll, um von den Vertreter*innen der gängigen Licht-berechnungs-Software sämtliche technische und organisatorische Informationen zu den Softwarepaketen in Bezug auf die Arbeitsmethode BIM (z.B. Austauschformate, Kooperationen mit BIM Modellierungssoftware, Schulungen für Interne und Externe) zu erfassen.
15. ... einen Überblick darüber geben sollen, ob der Masterplan BIM für Bundesbauten für die Hersteller der Fachplanungs-Softwares der befragten Vertreter*innen zum Zeitpunkt der Umfrage einen spürbaren Einfluss bezüglich Nachfragen und Anforderungen der Software für die Arbeitsmethode BIM hat.
16. ... in die Schwerpunktsetzung des dritten Teils der Thesis mit einfließen sollen.
17. ... so aufgearbeitet werden sollen, dass diese alleinstehend veröffentlicht und/oder präsentiert werden können.

Nicht-Ziele der Branchen-Bestandsaufnahme

Zusätzlich zu den Zielen wurden Nicht-Ziele formuliert, welche die Branchen-Bestandsaufnahme eingrenzten und klar darstellten, welche Ansprüche nicht an die Studie gestellt wurden.

1. Die Stichprobenplanung hat aufgrund des eingeschränkten Zeitfensters nicht den Anspruch zu Ergebnissen zu führen, welche eine repräsentative Hochrechnung für die gesamte Lichtbranche ermöglichen würden.
2. Es ist nicht das Ziel einzelne Leuchtenhersteller, Softwareanbieter oder Organisationen, die mit der Arbeitsmethode BIM in Verbindung stehen, aufgrund der namentlichen Nennung im Fragebogen zu bewerben.
3. Es ist nicht Ziel der Umfrage Kontaktdaten einzelner Planungsbüros, welche die Arbeitsmethode BIM in ihrer Tages- und Kunstlichtplanung einsetzen, zu erfassen, um diese Dritten für den Austausch zu dem Thema zur Verfügung zu stellen.

Definition der Forschungsmethode

Aufgrund der begrenzten Zeit und der fehlenden Information der Grundgesamtheit, wurde die Branchen-Bestandsaufnahme als Teilerhebung durchgeführt. Die Stichprobe wurde dabei grundsätzlich zufällig nach dem Prinzip der „Klumpenauswahl“ ausgewählt.

Die durchmischen Cluster, die zur Verbreitung der Onlinebefragung genutzt wurden, sind in Folge aufgelistet. Es ist nicht auszuschließen, dass einzelne Erhebungseinheiten in mehreren Clustern vertreten sind. Da nach dem einstufigen Fall ausgewertet und somit alle Erhebungseinheiten direkt übernommen und auf Doppelungen überprüft wurden, kann die Zuordnung einer einzelnen Erhebungseinheit zu einem Cluster jedoch vernachlässigt werden.

- LinkedIn Community
 - Post am 28.05.2024
 - Sämtliche Re-Posts von Personen mit einer hohen Reichweite in der Lichtbranche
- LiTG
 - Teilnehmer*innen der LiTG Kollegs BIM - Was ist eigentlich BIM und welchen Nutzen hat es für die Lichtplanung? / 19. April 2024 17:00 - 23. April 2024 19:00 (durch Mail-Verteiler am 28.05.2024)
 - E-Mail-Newsletter „LiTG-Mitglieder-Information Nr. 6, Juni 2024“ versendet am 12.06.2024
 - Veröffentlichung der Umfrage auf der Website unter der Rubrik „Aktuelles“ und auf dem Instagram-Kanal (am 25.06.2024)
- Eigener Mailverteiler
 - licht.de Auflistung „Lichtplaner von A–Z: Suche nach Alphabet“¹ (am 18.06.2024, Erinnerung am 08.07.2024)
 - licht.de Auflistung „Der schnelle Weg zum Hersteller“² (am 25.06.2024, Erinnerung am 08.07.2024)
 - Eigene Kontakte durch den Messebesuch der Light and Building 2024
 - Insgesamt wurden durch die eigenen Mailverteiler 216 Lichtplanungsbüros und 84 Leuchtenhersteller kontaktiert

Da die Cluster vermutlich nicht die Grundgesamtheit abdecken und zusätzlich bewusste Auswahlparameter Einfluss auf die Auswahl der Erhebungseinheiten hatten, kann nicht vorausgesetzt werden, dass die Umfrage als für die gesamte Lichtbranche repräsentativ angesehen werden kann. Die zusätzlichen bewussten Auswahlparameter werden die in Folge aufgelistet:

Beeinflussende Auswahlparameter nach dem Konzentrationsverfahren:

- Beim Bewerben der Onlineumfrage, sowie im Einführungstext wurde darauf hingewiesen, dass nur eine Erhebungseinheit pro (Licht-) Planungsbüro, Leuchtenhersteller oder Softwareanbieter gewünscht ist und betrachtet wird. Es traten zwei Fälle auf, in denen zwei oder mehr Erhebungseinheiten pro (Licht-) Planungsbüro, Leuchtenhersteller oder Softwareanbieter verzeichnet wurden. In beiden Fällen wurde der Durchführer der Umfrage von dem Unternehmen eigenständig kontaktiert und darauf hingewiesen, welcher Datensatz nicht beachtet werden soll.
- Durch die Erhebung von nur einer Erhebungseinheit pro (Licht-)Planungsbüro, Leuchtenhersteller oder Softwareanbieter konnte nur eine Teilmenge der Standpunkte der Lichtplanenden aufgenommen werden, die das Ergebnis verzerren könnte. Beim Fragekatalog wurde durch die Formulierung darauf geachtet, dass der bearbeitenden Person jederzeit klar ist, wann eigene Eindrücke zum Thema und wann der durchschnittliche Eindruck der Mitarbeitenden im Unternehmen gefragt ist. Dadurch soll der Einfluss dieser Verzerrung begrenzt werden.

Fragenkatalog und -Struktur

Der Fragenkatalog wurde so gestaltet und programmiert, dass einzelne Fragen nur der gewünschten Zielgruppe angezeigt werden. Durch die verknüpfte Programmierung und das bei entsprechender Beantwortung zusätzliche Anzeigen von Folgefragen, gibt es viele Szenarien, wie die Umfrage ablaufen könnte.

	Lichtplanende	Leuchtenhersteller	Softwarehersteller
Anzahl Szenarien	1300 Szenarien	126 Szenarien	154 Szenarien
Max Fragen	63 Fragen	43 Fragen	47 Fragen
Min Fragen	22 Fragen	21 Fragen	20 Fragen
Durchschnitt	51 Fragen	35 Fragen	37 Fragen

Nach einem einführenden Text, welcher die Motivation und das Ziel der Umfrage kurz erläutert und die Teilnehmenden auf die Umfrage vorbereitete, konnte nach Einwilligung der Datenverarbeitung mit der Online-Umfrage begonnen werden.

Zu Beginn wurde die Definition von BIM aus dem Stufenplan Digitales Planen und Bauen angezeigt, um der Umfrage eine gemeinsame Basis zum Verständnis der Thematik zugrunde zu legen. Danach wurden auf mehreren Seiten den Teilnehmenden die entsprechenden Fragen angezeigt.

1 <https://www.licht.de/de/service/lichtplaner-finden/lichtplaner-von-a-z>, Aufgerufen am 18.06.2024

2 <https://www.licht.de/de/produkte-und-hersteller/hersteller-von-a-bis-z>, Aufgerufen am 25.06.2024

Zusammenfassung

Die Online-Umfrage erzielte 105 Erhebungseinheiten in Deutschland (60 Erhebungseinheiten), Österreich (drei Erhebungseinheiten), der Schweiz (sieben Erhebungseinheiten) und Italien (eine Erhebungseinheit), von denen 72 in die Auswertung übernommen wurden. Diese setzen sich aus 53 Lichtplanenden sowie 16 Vertretenden von Leuchtenherstellern und drei Vertretenden von Softwareanbietern zusammen.

Die 53 Lichtplanenden repräsentieren dabei jeweils ein Lichtplanungsbüro oder Planungsbüro verwandter Gewerke in denen professionelle Lichtplanungen durchgeführt werden. Beim Lesen der Studie ist wichtig zu beachten, dass mit knapp 72 % der befragten (Licht-) Planungsbüros kleine Unternehmen mit fünf oder weniger Mitarbeitenden einen hohen Anteil der Erhebungseinheiten ausmachen. 11,3 % geben eine Anzahl von sechs bis zehn Mitarbeitenden und 5,7 % geben eine Anzahl von 11 bis 15 Mitarbeitenden an. Zudem geben weitere 11,3 % eine Anzahl von über 20 Mitarbeitenden an.

Allgemeines

50 % aller Befragten haben sich zwischen 2018 und 2024 zum ersten Mal mit dem Thema BIM befasst. Unabhängig davon lässt sich bei den Teilnehmenden eher ein geringer Kenntnisstand als Selbsteinschätzung vernehmen.

Nicht einmal ein Viertel aller Teilnehmenden (23,6 %) gibt zum Zeitpunkt der Umfrage an ein erweitertes Wissen oder Expertenwissen zum Thema BIM zu besitzen. Die Verteilung deckt sich im Gesamten mit dem durchschnittlichen Kenntnisstand zu BIM in den einzelnen Unternehmen und Planungsbüros und den Antworten zur Bekanntheit großer Organisationen wie buildingSMART und BIM Deutschland, welche die Verbreitung der Arbeitsmethode voranbrin-

gen. buildingSMART ist beispielsweise lediglich bei 40,3 % der Befragten bekannt. Die nationale Organisation „BIM Deutschland“ kennen sogar nur 23,6 %.

Unabhängig vom eher geringen Kenntnisstand stehen die Befragten und ihre Unternehmen der Arbeitsmethode BIM neutral oder (eher) offen gegenüber. Die wenigen Lichtplanenden, die angeben, dass sie oder der Unternehmensdurchschnitt der Arbeitsmethode (eher) verschlossen gegenüberstehen, geben bis auf eine Ausnahme auch an, dass sie oder der Unternehmensdurchschnitt wenig oder keine Kenntnisse zum Thema BIM besitzen.

Zum „Masterplan BIM für Bundesbauten“

Der „Masterplan BIM für Bundesbauten“ ist aktuell das zentrale Mittel der Politik, mit dem erzielt werden soll, dass die Arbeitsmethode BIM in Deutschland mehr angewendet werden soll. Kurz zusammengefasst enthält er die Strategie dazu, die Arbeitsmethode BIM ab Ende 2022 schrittweise bei den Projekten des Bundesbaus einzuführen und zu verpflichten.

Vom „Masterplan BIM für Bundesbauten“ hat zum Zeitpunkt der Umfrage nur knapp ein Drittel aller Befragten (31,9 %) bereits gehört. Knapp über die Hälfte davon (52,2 %, n = 23) hörten vom Masterplan allerdings erst im Jahre 2023 oder 2024, nachdem sich dieser bereits in der Umsetzung befand.

Da nicht alle Befragten unmittelbar davon betroffen sind, muss dies nicht zwingend als schlechte Quote interpretiert werden. Allerdings gibt nicht mal die Hälfte der befragten Lichtplanenden, deren Büros im Planungsbereich öffentliche Projekte mit Bundesbauten tätig sind (42,9 %, n = 16 TN), an, von dem Masterplan bereits gehört zu haben. Diese sind unmittelbar von der Umsetzung des Masterplans betroffen und werden sich früher oder später mit der Arbeitsmethode auseinandersetzen müssen.

Bei den Befragten, die sich bereits intensiver mit dem Masterplan auseinandergesetzt haben und diesen auch wiedergeben könnten (15,3 %, n = 72 TN), können nur knapp die Hälfte (54,5 %, n = 11 TN) die Auswirkungen auf die Praxis einschätzen. Das persönliche Empfinden der Befragten, die angeben, dass sie den Masterplan grob wiedergeben könnten, ist bezüglich des politischen Drucks zur Etablierung der Arbeitsmethode BIM in Deutschland durch die Maßnahmen aus dem Masterplan sehr unterschiedlich. Knapp über die Hälfte (54,5 %, n = 11 TN) findet den politischen Druck persönlich schlecht oder sehr schlecht. Für die negative Haltung gegenüber dem politischen Druck wurden unter anderem folgende Argumente angegeben:

- Erhöhung der Bürokratie. (Angabe von Lichtplaner*in)
- Der Markt spiegelt die Anwendung von BIM im angestrebten Umfang nicht wider. (Angabe von Vertreter*in eines Leuchtenherstellers)
- Masterplan sei zu unpräzise. (Angabe von Lichtplaner*in)
- Schnittstellen seien bei BIM zu komplex. (Angabe von Lichtplaner*in)

Als weiterer Grund für die Unzufriedenheit lässt sich die Wunsch, dass die Planenden aktiv über Themen wie den „Masterplan BIM für Bundesbauten“ informiert werden sollen, deuten, der von 71,4 % der Befragten, die bereits vom Masterplan gehört haben (n = 23 TN), geäußert wurde.

Im Gegensatz dazu findet fast die Hälfte der Befragten, die bereits vom Masterplan gehört haben (45,5 %, n = 23 TN), den politischen Druck persönlich gut oder sehr gut. Für diese Haltung wurden unter anderem folgende Argumente genannt:

- Der Fortschritt wird vorangetrieben. (Angabe von Lichtplaner*in)
- Die damit verbundene Hoffnung, dass die Verbreitung der BIM Methode dadurch unterstützt wird. (Angabe von Vertreter*in eines Leuchtenherstellers)
- Die Standardisierung und ein abgestimmtes gemeinschaftliches Vorgehen werden als wichtig empfunden, um Planung zu reformieren. (Angabe von Vertreter*in eines Softwareanbieters)

Schwerpunkt Lichtplanende

Bei vielen Befragten lassen sich Wissenslücken zum Thema BIM feststellen. Dies wird am Beispiel des Unterschieds zwischen open und closed BIM beispielhaft getestet. So geben 64,2 % aller Lichtplanenden (n = 53) an, dass sie Unterschied zwischen open und closed BIM nicht kennen. Was dabei überraschend zum Vorschein kam war, dass von den Befragten, in deren Planungsbüro BIM eingesetzt wird (n = 18 TN), 44,4 % den Unterschied zwischen open BIM und closed BIM nicht nennen können.

Unabhängig vom tatsächlichen Kenntnisstand gibt es in 92,5 % aller durch die Befragten repräsentierten Planungsbüros (n = 53 TN) nur fünf oder weniger Mitarbeitende, die mit der Planungsmethode BIM vertraut sind und/oder diese anwenden. Das durchschnittliche Alter dieser Mitarbeitenden liegt dabei überwiegend zwischen 30 und 50 Jahren (50,9 %, n = 53 TN).

Nur knapp über die Hälfte aller lichtplanenden Büros (54,7 %, n = 53 TN) hat sich bisher intensiver (> 10 h) mit BIM auseinandergesetzt. Die Auseinandersetzung mit dem Thema gestaltete sich für die Mehrheit (72,4 %, n = 29 TN) dabei eher schwer oder schwer. Zudem geben mehr als die Hälfte (58,6 %, n = 29 TN) an, dass die Informationslage für sie eher unklar ist.

Der am häufigsten genannte Grund für die fehlende intensive Auseinandersetzung ist die fehlende externe Druck oder die Tatsache, dass es noch keine Anfragen einer BIM-Planung gab. Zudem ergeht aus der Online-Umfrage bei den Befragten, deren Büro sich noch nicht intensiver mit der mit BIM auseinandergesetzt haben, eine überwiegend kritische Haltung gegenüber der Arbeitsmethode BIM und ihres Einsatzes.

Das eine Drittel aller befragten lichtplanenden Büros, welche die Arbeitsmethode BIM bereits anwenden und sich im Vorhinein allesamt dazu intensiver informiert haben, tut dies überwiegend aufgrund der Projektvorgaben (94 %, n = 18 TN).

Der Umfang des Einsatzes von BIM ist sehr unterschiedlich und reicht von 10 % (gar nicht bis wenig) bis 80 % (vorwiegend) aller Projekte im jeweiligen Planungsbüro. Die Mehrheit der befragten Planungsbüros arbeitet ausschließlich nach der Ausprägung open BIM (55,6 %, n = 18 TN). Zudem entsprechen die Planungen mit BIM überwiegend dem Leistungsniveau 1 oder 2.

Bei 94,4 % der befragten Büros, welche BIM bereits anwenden (n = 18 TN), wird die Arbeitsmethode BIM bei Kunstlicht-

planung im Innenraum angewandt. Des Weiteren findet BIM Anwendung bei 50 % der Befragten in der Kunstlichtplanung im Außenraum und bei 22,2 % bei der Tageslichtplanung (n = 18 TN).

Die meistgenannten Planungsbereiche, bei denen BIM angewandt wird sind Office, Bildungsstätten, Gesundheitswesen und Infrastruktur.

Am häufigsten werden von den Büros, welche BIM bereits anwenden (n = 18 TN), der Einsatz der Programme DIALux (44,4 % als Fachplanungs-Programm) und Revit (66,6 % als BIM-Modellierungssoftware) genannt.

Für die Umstellung auf den Einsatz der Arbeitsmethode BIM geben 83,3 % an, in Schulungen für ihre Mitarbeitenden investiert zu haben (n = 18 TN).

Unabhängig davon geben 72,2 % an, zusätzliche Investitionen (z.B. in Hardware, Software & sonstige Büroeinrichtung) getätigt zu haben (n = 18 TN).

Im Durchschnitt fallen die Erfahrungen mit der Arbeitsmethode BIM bei den Befragten eher negativ aus. 50 % der Büros, welche die Arbeitsmethode BIM bereits anwenden (n = 18 TN), geben an, dass ihre Projekte, bei denen die Arbeitsmethode BIM eingesetzt wird, weniger profitabel sind als der Rest. Zudem sollen häufig Probleme beim Datenaustausch (Export/Import) auftauchen. Davon abgesehen wurden größtenteils positive Erfahrungen mit dem Übergabemanagement gemacht.

Von den Büros, die sich schon intensiver mit der Arbeitsmethode BIM beschäftigt haben, diese jedoch noch nicht einsetzen (n = 11 TN), geben je ein Viertel der Befragten an, dass der Grund dafür fehlende personelle oder finanzielle Mittel seien, um die Planungsmethode vollumfänglich anzuwenden. Zudem fehlen den Befragten unter anderem Informationen zu Softwares (73 %, n = 11 TN) und Änderungen in der Vertragsgestaltung (55 %, n = 11 TN)

Schwerpunkt Leuchtenhersteller

Knapp mehr als zwei Drittel (68,8 %, n = 16 TN) der befragten Leuchtenhersteller nehmen eine wachsende Nachfrage nach BIM-Daten wahr. Mit aus diesem Grund stellen 80 % der durch die Befragten vertretenen Leuchtenhersteller (n = 16 TN) BIM-Daten zur Verfügung.

Die BIM-Daten werden von den befragten Leuchtenherstellern hauptsächlich in nativen Dateiformaten zur Verfügung gestellt. Zur Auswahl der Attribute greifen die befragten Hersteller auf unterschiedliche Vorschriften, Normen oder Merkmalsserver zurück. Zudem geben knapp die Hälfte der befragten Leuchtenhersteller (46,2 %, n = 13 TN) an, dass die BIM-Dateien, welche sie von ihren Leuchten zur Verfügung

stellen, zusätzliche, vom Hersteller selbst festgelegte Attribute, wie z.B. die URL zum Produkt) enthalten. Dies könnte mit ein Grund sein, weshalb Lichtplanende beim Kombinieren von Leuchten verschiedener Hersteller immer wieder auf Probleme stoßen, wenn sie die bereitgestellten Daten verwenden.

Dokumentation der Forschungsergebnisse

Allgemeine Informationen zu den Teilnehmenden

Insgesamt wurde 105-mal an der Online-Umfrage teilgenommen. 31 der Teilnahmen wurden im Laufe des Fragebogens abgebrochen (14 innerhalb der fünf Eingangsfragen, fünf während den firmenbezogenen Angaben, 11 im Laufe des Fragebogens im Teil der Lichtplanenden und eine im Laufe des Fragebogens im Teil der Leuchtenhersteller) und konnten aufgrund der Unvollständigkeit nicht ausgewertet werden. 74 Teilnahmen, wovon 72 Erhebungseinheiten verwendet werden konnten, wurde bis zum Ende durchgeführt. Die Ausschöpfungsquote der Online-Umfrage liegt somit bei 68,6 %.

Die folgende Auswertung bezieht sich ausschließlich auf die 72 Erhebungseinheiten, die ausgewertet werden konnten. Der Median der Bearbeitungszeit lag bei 14:02 Minuten. Da sieben Teilnehmende die Bearbeitung des Fragebogens zeitweise unterbrochen und damit die Bearbeitungszeit um bis zu 11 Stunden künstlich in die Länge gezogen haben, wurde hier nicht die durchschnittliche Bearbeitungszeit als Referenz herangezogen.

Anzahl Teilnehmende

- Lichtplanende
 - Leuchtenhersteller
 - Softwareanbieter
- n = 72

Diagramm 01.1:
Teilnehmende nach zugeordneter Berufsgruppe (Anzahl)

Lichtplanende nach Gewerken

- Architektur (1)
 - Innenarchitektur (1)
 - Elektroplanung (Ingenieurbüro) (3)
 - Lichtplanungsbüro (46)
 - -keine Angabe- (2)
- n = 53

Diagramm 01.2:
Aufteilung der (Licht-)Planungsbüros nach Gewerken (Anzahl)

Unter den ausgewerteten Teilnehmenden befinden sich 50 Vertretende von (Licht-) Planungsbüros und drei Vertretende von anderen Berufsgruppen. Die Vertretenden der anderen Berufsgruppen geben an, dass sie selbst Tages- und/oder Kunstlichtplanungen durchführen und deshalb

in der weiteren Auswertung zu den (Licht-) Planenden beziehungsweise (Licht-) Planungsbüros gezählt werden. Des Weiteren haben 16 Vertretende von Leuchtenherstellern und drei Vertretende von Softwareanbietern die Fragen des Onlinefragebogens vollständig beantwortet.

Firmensitz der durch die Befragten vertretenen Unternehmen

- Legende**
 LP = Lichtplanende
 LH = Leuchtenhersteller
 SA = Softwareanbieter

n = 72

Diagramm 02: Firmensitz der durch die Befragten vertretenen Unternehmen (Anzahl)

86,8 % der Lichtplanenden lassen sich klassischen Lichtplanungsbüros zuordnen. Beim Lesen der Studie ist wichtig zu beachten, dass mit knapp 72 % der befragten (Licht-)Planungsbüros kleine Unternehmen mit fünf oder weniger Mitarbeitenden einen hohen Anteil der Erhebungseinheiten ausmachen. 11,3 % geben eine Anzahl von sechs bis zehn Mitarbeitenden und 5,7 % geben eine Anzahl von 11 bis 15 Mitarbeitenden an. Zudem geben weitere 11,3 % eine Anzahl von über 20 Mitarbeitenden an.

Für Unternehmensgrößen mit 16 bis 20 Mitarbeitenden wurden keine Daten erhoben. Inwieweit die Verteilung der Anzahl der Mitarbeitenden die reale Verteilung von kleinen

und großen Planungsbüros widerspiegelt, konnte im Umfang der Studie nicht geprüft werden.

Der Großteil der durch die Vertretenden befragten Unternehmen hat ihren Firmensitz in Deutschland. 45 der 50 befragten lichtplanenden Unternehmen haben ihren Sitz in Deutschland, zwei sitzen in Österreich, und sechs in der Schweiz. Von den 16 befragten Leuchtenherstellern sitzen 13 in Deutschland, einer in Österreich, einer in der Schweiz und einer in Italien. Zudem sitzen zwei der Softwareanbieter in Deutschland und einer in der Schweiz.

Allgemeiner Teil

Dass das Thema BIM schon mehrere Jahre lang diskutiert wird, sieht man an dem Zeitpunkt, zu dem sich die Teilnehmenden zum ersten Mal mit der Thematik BIM auseinandergesetzt haben. Die ersten Planenden setzten sich bereits zwischen 2000 und 2004 zum ersten Mal mit der Arbeitsmethode BIM auseinander. Man sieht jedoch auch, dass die Auseinandersetzung vor allem bei den Planenden noch mal verstärkt ab 2018 zugenommen hat.

50 % aller Befragten haben sich zwischen 2018 und 2024 zum ersten Mal mit dem Thema BIM befasst. Dies kann auf die Einführung des Stufenplans Digitales Planen und Bauen (BIM-Stufenplan) der Bundesregierung 2018 zurückzuführen sein. Knapp 10 % der Teilnehmenden können zum Zeitpunkt ihrer ersten Auseinandersetzung mit BIM keine Anga-

be machen. Zwischen dem frühzeitigen ersten Kontakt mit BIM und einem hohen Kenntnisstand bis hin zum Expertenwissen kann aus den Ergebnissen der Umfrage kein klarer Zusammenhang gebildet werden. Die Erstkontakte der sich selbst als „Experte“ einstufenden Teilnehmenden reichen gleichmäßig verteilt von den frühen 2000er Jahren bis 2018.

Diagramm 03: Erste Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit dem Thema BIM

Generell lässt sich unter den Teilnehmenden eher ein geringer Kenntnisstand als Selbsteinschätzung vernehmen. Nicht einmal ein Viertel (23,6 %) aller Teilnehmenden gibt an ein erweitertes Wissen oder Expertenwissen zum Thema BIM zu besitzen. Die Verteilung deckt sich im gesamten mit dem durchschnittlichen Kenntnisstand zu BIM in den einzelnen Unternehmen und Planungsbüros. In der Regel entspricht der eigene Kenntnisstand dem Unternehmensdurchschnitt oder ist eine Stufe höher oder tiefer. Eine stärkere Abweichung von 2 Skaleneinheiten oder mehr zwischen der teilnehmenden Person und ihrem Unternehmensdurchschnitt tritt in 19 % aller Fälle auf.

Gegenüberstellung der Beurteilung eigener Kenntnisstände der Befragten im Vergleich zum Unternehmensdurchschnitt

Diagramm 04: Gegenüberstellung Kenntnisstände

Wie sehr sich die Teilnehmenden mit der Thematik BIM beschäftigt haben, zeigt auch die Bekanntheit der zwei Organisationen, die in Deutschland den Einsatz der Arbeitsmethode BIM maßgeblich fördern: „BIM Deutschland“ und „buildingSMART“. Über die Hälfte der Befragten (52,8 %) gibt an, dass ihnen bisher keine der genannten Organisationen bekannt ist. Die internationale Organisation buildingSMART ist zudem deutlich bekannter als die nationale Organisation „BIM Deutschland“ der Bundesregierung.

Welche der folgenden Organisationen, die Informationen zu BIM bereitstellen und den Wandel zum stärkeren Einsatz von BIM fördern, sind Ihnen bekannt?
(Mehrfachnennung möglich)

Diagramm 05: Bekanntheit BIM-fördernder Organisationen

Zusätzlich nennen die Teilnehmenden, die mindestens eine der Organisationen kennen, folgende Wissensvermittler und Vortreiber der Planungsmethode BIM (alphabetische Sortierung)

- BIM Cluster (regionale Interessensgruppen zur Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch)
- DB InfraGO AG (plant mit BIM, gibt Informationen an Dienstleistende weiter)
- DIAL (Fachplanungs-Software Anbieter)
- DIN e.V.
- (Fach)Foren der BIM-Modellierungssoftware-Anbieter
- planen-bauen 4.0 GmbH
- Relux (Fachplanungs-Software Anbieter)
- ZVEI e.V. (Verband der Elektro- und Digitalindustrie)

Unabhängig vom eher geringen Kenntnisstand zur Arbeitsmethode BIM stehen die Befragten und ihre Unternehmen neutral oder (eher) offen der Arbeitsmethode BIM gegenüber. Die wenigen Lichtplanenden, die angeben, dass sie oder der Unternehmensdurchschnitt der Arbeitsmethode „eher verschlossen“ oder „verschlossen“ gegenüberstehen, geben bis auf eine Ausnahme auch an, dass sie oder der Unternehmensdurchschnitt wenig oder keine Kenntnisse zum Thema BIM besitzen.

Gegenüberstellung der Einstellung zur Arbeitsmethode BIM der Befragten im Vergleich zum Unternehmensdurchschnitt

Diagramm 06: Gegenüberstellung der Einstellung zur Arbeitsmethode BIM

Schwerpunkt Lichtplanende

Wissen

Die teilnehmenden Lichtplanenden (Zugehörigkeit zur Berufsgruppe (Licht-)Planungsbüro und Andere) wurden zu ihrem individuellen Kenntnisstand über den Unterschied zwischen closed BIM und open BIM befragt. Fast zwei Drittel der befragten Lichtplanenden (64,2 %) geben an den Unterschied nicht zu kennen. Etwas mehr als ein Drittel (35,8 %) behauptet das Gegenteil von sich. Diese Angabe korreliert gut mit der Einschätzung des eigenen Kenntnisstandes der Befragten. Hier geben 40 % der Lichtplanenden an Grundkenntnisse oder Wissen darüber hin-aus zur Planungsmethode BIM zu besitzen.

Ein korrelierender Zusammenhang zwischen dem abgefragten Wissen und der Größe des Planungsbüros in Mitarbeitenden (MA) ist nicht gegeben. Die Ursache, dass zum Beispiel der Großteil der Befragten aus Planungsbüros mit über 20 Mitarbeitenden von sich behauptet, den Unterschied zwischen open BIM und closed BIM zu kennen, beruht nicht auf der Größe des Unternehmens, sondern auf dem vermehrten Einsatz von BIM in dieser Unternehmensgröße.

Diagramm 07: Bekanntheit des Unterschieds zwischen closed BIM und open BIM

Es ist ein Zusammenhang zwischen der Kenntnis zum Unterschied zwischen open BIM und closed BIM und dem Einsatz der Arbeitsmethode BIM in dem Planungsbüro der befragten Planenden zu erkennen. Wird die Arbeitsmethode BIM im eigenen Planungsbüro eingesetzt, so geben die Befragten eher an den Unterschied zu kennen, als wenn die Arbeitsmethode nicht eingesetzt wird. Hervorzuheben ist dabei besonders, dass 44,4 % der Befragten, in deren Planungsbüro BIM eingesetzt wird, nicht den Unterschied zwischen open BIM und closed BIM nennen können.

Bekanntheit des Unterschieds zwischen closed BIM und open BIM bei Lichtplanenden deren Büro die **Arbeitsmethode BIM einsetzt**

Bekanntheit des Unterschieds zwischen closed BIM und open BIM bei Lichtplanenden deren Büro die Arbeitsmethode **BIM nicht einsetzt**

Diagramm 08: Gegenüberstellung der Bekanntheit des Unterschieds zwischen closed BIM und open BIM bei Lichtplanenden, deren Büro die Arbeitsmethode BIM anwenden oder nicht

Die Befragten, die angegeben hatten, dass sie den Unterschied zwischen closed BIM und open BIM kennen, wurden in der Umfrage gebeten ausgewählten Aussagen charakteristisch zuzuordnen (closed BIM, open BIM oder nicht charakteristisch). Der Hälfte aller Aussagen wurden dabei mit kleinen Abweichungen die richtige Ausprägung zugeordnet. Dass ein genereller Zugriff aller Beteiligten auf alle Daten weder für open BIM noch für closed BIM charakteristisch ist, können nur 42 % richtig zuordnen. 53 % der Befragten die angeben, dass sie den Unterschied zwischen open und closed BIM kennen, haben diese Aussage fälschlicherweise der Ausprägung open BIM zugeschrieben.

Anzahl der Mitarbeitenden in den Büros und Unternehmen der befragten Lichtplanenden, die mit der Arbeitsmethode BIM vertraut sind und/oder diese anwenden

Diagramm 09: Anzahl der Mitarbeitenden bei lichtplanenden Büros, die mit der Planungsmethode BIM vertraut sind und/oder diese anwenden

Die fehlerhaften Zuordnungen bekräftigen erneut, dass erweiterte Kenntnisse und spezifisches Wissen zur Planungsmethode noch nicht in der breiten Masse vorhanden sind. In 92,5 % der durch die Befragten repräsentierten Planungsbüros gibt es nur fünf oder weniger Mitarbeitende, die mit der Planungsmethode BIM vertraut sind und/oder diese anwenden. Das trifft auf alle Planungsbüros mit unter sechs oder sechs bis zehn Mitarbeitenden zu, sowie auf zwei der Büros mit 11 bis 15 Mitarbeitenden und der Hälfte der befragten Büros mit über 20 Mitarbeitenden. Aufgrund eines Programmierungsfehlers konnte nicht ermittelt werden bei wie viel der 92,5 % keine Person mit der Planungsmethode BIM vertraut ist.

Das durchschnittliche Alter der Mitarbeitenden, die mit der Planungsmethode BIM vertraut sind, liegt überwiegend zwischen 30 und 50 Jahren. Die Anzahl der Büros mit einem durchschnittlichen Alter der BIM-kundigen Mitarbeitenden von unter 30 Jahren und über 50 Jahren liegen gleich auf und machen jeweils knapp unter 10 % der durch die Befragten vertretenden Büros aus.

durchschnittliches Alter der Mitarbeitenden, die mit der Planungsmethode BIM vertraut sind

Diagramm 10: durchschnittliches Alter der Mitarbeitenden, die mit der Planungsmethode BIM vertraut sind

Auseinandersetzung mit dem Thema BIM

Nur knapp mehr als die Hälfte (54,47 %) der befragten Lichtplanenden gibt an, dass sich in ihrem Büro bereits intensiver (mehr als 10 Stunden) mit der Arbeitsmethode BIM auseinandergesetzt wurde. Die Auseinandersetzung geschah am häufigsten durch das Eigenstudium (76 %), kostenpflichtige Seminare und/oder Fortbildungen (52 %) oder kostenlose Online-Tutorials (45 %) sowie kostenlose Seminare und/oder Fortbildungen (34 %).

45 % der befragten Lichtplanenden, deren Büro sich bereits intensiver mit BIM beschäftigt hat, geben zusätzlich an, dass sie sich mehr Schulungen zu dem Thema, beziehungsweise Heranführungen an das Thema wünschen würden. 14 % geben an, dass sie dies nicht zwingend wünschen. Der Rest der Befragten (41 %) können hierzu keine Angaben machen.

Hat sich Ihr Planungsbüro bereits intensiver (> 10 h) mit der Arbeitsmethode BIM auseinandergesetzt? Wenn ja, wie?

Diagramm 11: Intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema BIM in den Büros der Befragten

Die Unentschlossenheit hängt vermutlich mit den Erfahrungen zusammen, welche die Büros bei der Auseinandersetzung mit der Planungsmethode BIM gemacht haben. So gestaltet sich die Auseinandersetzung mit dem Thema für die klare Mehrheit (59 %) eher schwer. Zudem geben mehr als die Hälfte (59 %) an, dass die Informationslage für sie eher unklar ist.

Im Gesamten betrachtet fühlt sich knapp die Hälfte (48 %) der Büros, die sich bereits intensiver mit BIM beschäftigt haben, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema herausgefordert.

Erfahrungen bei der Auseinandersetzung mit der Arbeitsmethode BIM

Diagramm 12: Erfahrungen bei der Auseinandersetzung mit der Arbeitsmethode BIM

45,3 % der Planenden geben an, dass sich ihr Lichtplanungsbüro noch nicht intensiver (mindestens 10 Stunden) mit der Arbeitsmethode BIM auseinandergesetzt hat.

Als Grund dafür geben 83 % davon an, dass bisher dafür noch kein externer Druck, wie zum Beispiel durch eine externe Anfrage einer BIM-Planung, vorhanden war.

Als zweithäufigster Grund wird von 38 % der Planenden die fehlenden zeitlichen Kapazitäten zur näheren Auseinandersetzung genannt.

Andere mögliche Gründe, wie Bedenken und Ängste, dass der Inhalt um Umfang aufgrund von fehlendem Know-how nicht verstanden wird sowie fehlende Motivation oder fehlendes Interesse, scheinen eher vernachlässigbar zu sein.

Als zusätzlicher Grund wird je einmal genannt, dass der Einsatz im Tätigkeitsbereich Außen-raum „noch nicht so weit“ ist, dass BIM bei der Arbeit in dem zugehörigen Unternehmen „nicht gefordert“ wird und dass eine „kritische Einstellung zur Digitalisierung“ vorhanden ist.

Gründe dafür, dass noch keine intensive Auseinandersetzung mit BIM stattgefunden hat

Anzahl der Befragten (n = 24)

Diagramm 13: Gründe dafür, dass noch keine intensive Auseinandersetzung mit BIM stattgefunden hat

Persönliche Einstellung der Befragten zu folgenden Aussagen bezüglich der Arbeitsmethode BIM nach dem aktuellen persönlichen Kenntnisstand.

(Ergebnisse der Befragten, die sich noch nicht intensiver mit BIM auseinandergesetzt haben und BIM nicht anwenden)

n = 24

Diagramm 14: persönliche Einstellung der Befragten zu aufgelisteten Aussagen bezüglich der Arbeitsmethode BIM nach dem aktuellen Kenntnisstand

Die Planenden, welche angaben, dass sich ihr Lichtplanungsbüro noch nicht intensiver (mindestens 10h) mit der Arbeitsmethode BIM auseinandergesetzt hat, wurden in der Umfrage zusätzlich gebeten ihre Einstellung zu aufgelisteten Aussagen zur Planungsmethode BIM nach ihrem aktuellen Kenntnisstand einzuordnen.

Dabei ist vor allem die überwiegende kritische Haltung der Arbeitsmethode BIM und ihres Einsatzes zu vermerken. Obwohl sich die Planungsbüros noch nicht intensiver mit der

Arbeitsmethode auseinandergesetzt haben, stimmen über die Hälfte der Befragten den Aussagen zu oder eher zu, dass sich die Arbeitsmethode für ihre Projekte nicht eignet (58 %) oder dass BIM nur bei großen Projekten rentabel ist (67 %). Zudem stimmt über ein Drittel (37 %) der Aussage zu oder eher zu, dass BIM viele Prozesse in der Planung verkompliziert, obwohl Prozesse durch fehlende intensive Auseinandersetzung vermutlich noch nicht umfassend betrachtet wurden.

Persönliche Einstellung der Befragten zu folgenden Aussagen bezüglich der Arbeitsmethode BIM nach dem aktuellen persönlichen Kenntnisstand.

(Ergebnisse der Befragten, die sich noch nicht intensiver mit BIM auseinandergesetzt haben und BIM nicht anwenden)

n = 24

Diagramm 15: persönliche Einstellung der Befragten zu aufgelisteten Aussagen bezüglich der Arbeitsmethode BIM nach dem aktuellen Kenntnisstand

Persönliche Einstellung der Befragten zu folgenden Aussagen bezüglich der Arbeitsmethode BIM nach dem aktuellen persönlichen Kenntnisstand.

(Ergebnisse der Befragten, die sich noch nicht intensiver mit BIM auseinandergesetzt haben und BIM nicht anwenden)

n = 24

Diagramm 16: persönliche Einstellung der Befragten zu aufgelisteten Aussagen bezüglich der Arbeitsmethode BIM nach dem aktuellen Kenntnisstand

Von wem wird BIM angewendet?

Nur gut ein Drittel (34 %) der Planungsbüros der befragten Planenden wendet die Arbeitsmethode BIM in ihrem Planungsalltag an. Alle, die angeben nach der Arbeitsmethode BIM zu arbeiten, geben auch an sich im Vorfeld intensiver damit beschäftigt zu haben. Von den knappen zwei Drittel der Befragten, deren Planungsbüro BIM nicht anwendet, gehören 31,4 % zu den Planungsbüros, die sich bereits intensiver mit der Planungsmethode beschäftigt haben. Die restlichen 68,6 %, die BIM nicht anwenden, haben sich noch nicht intensiver mit der Thematik befasst.

Diagramm 17: Anwendung von BIM bei lichtplanenden Büros

Grundsätzlich führen 39 % aller befragten Büros Planungen im Planungsbereich „öffentliche Projekte mit Bundesbauten“ durch und sind somit unmittelbar vom Masterplan BIM für Bundesbauten betroffen und werden auf kurze Sicht die Arbeitsmethode anwendenden müssen, um in diesem Planungsbereich weiterhin tätig zu sein.

Die schrittweise Verpflichtung zum Einsatz der Arbeitsmethode BIM bei Bundesbau-Planungen und Projekten, welche momentan im Gange ist, war vermutlich ein Faktor, weshalb die Anzahl der Planungsbüros, die BIM anwenden,

in den letzten Jahren stark zugenommen hat. 50 % der befragten Planenden, bei denen BIM angewendet wird, geben an, dass ihr Planungsbüro erst in den letzten 4 Jahren (2021 bis 2024) damit begonnen hat, die Arbeitsmethode BIM anzuwenden. Das erste Planungsbüro unter den Befragten wendete bereits 2013 BIM zum ersten Mal an.

Als meist genannter Grund für den Einsatz von BIM wird von 94 % der Planenden, bei denen BIM angewendet wird, die Projektvorgaben, welche den Einsatz von BIM vorschreiben, angegeben. Nur 17 % wenden die Planungsmethode aufgrund von Eigeninteresse an.

Wie viel wird BIM angewendet?

Der Umfang der Anwendung von BIM ist sehr unterschiedlich und reicht von 10 % bis 80 % aller Projekte im jeweiligen Planungsbüro. Im Durchschnitt wird BIM in 31,1 % der Projekte angewendet. Knapp über die Hälfte (55,6 %) der Büros, die BIM anwenden, geben an die Arbeitsmethode in nur 10 % oder 20 % ihrer Projekte anzuwenden. Nur knapp ein Achtel (11,1 % aller Büros, die BIM einsetzen) wenden BIM zu 70 % oder 80 % in ihrer Planung an.

Diagramm 18: Umfang des Einsatzes der Arbeitsmethode BIM

Die Mehrheit der befragten Planungsbüros mit fünf oder weniger Mitarbeitenden, die BIM anwenden (72,7 %), wenden BIM in 10 % oder 20 % ihrer Projekte an. Es ist jedoch kein genereller Zusammenhang zwischen dem Umfang der Anwendung und der Größe des Planungsbüros zu erkennen. Die großen befragten Planungsbüros mit mehr als 20 Mitarbeitenden wenden je nach Unternehmen die Arbeitsmethode in 20 %, 40 %, 70 % oder 80 % ihrer Planungen an. Auf Nachfrage, wie viel Prozent des Jahresumsatzes allein mit BIM-Projekten generiert wird, ergibt sich aus den Angaben von zwei Drittel der Planenden, die dazu eine Angabe machen konnten, einen Mittelwert von 17,33 % des Jahresumsatzes. Der Umfang reichte dabei von 3 % des Jahresumsatzes bis 50 % des Jahresumsatzes.

Wie wird BIM angewendet?

Um die Arbeitsmethode in ihren Projekten anzuwenden hat der Großteil (83,3 %) der befragten Büros, welche die Arbeitsmethode BIM anwenden, keine eigene Abteilung für BIM-Projekte. Zudem ergibt die Umfrage, dass unternehmensintern die mögliche Übernahme von BIM-Rollen mehrheitlich nicht klar zugewiesen oder nicht vorhanden ist. In den Büros, in denen die möglichen Rollen einzelnen Personen zugewiesen sind, können im Mittel zwischen ein und zwei Personen die Rolle BIM Gesamt-Koordination, zwei Personen die Rolle Fach-Koordination, eine Person die Rolle BIM-Modellierung, zwei Personen die Rolle Nutzung übernehmen.

Diagramm 19: BIM-Abteilungen und BIM-Positionen bei Büros, die BIM anwenden

Die meisten Büros (55,6 %) geben an die Arbeitsmethode BIM nur in der Ausprägung open BIM anzuwenden. 16,7 % geben an, dass sie BIM ausschließlich in der Ausprägung closed BIM anwenden und 5,6 % geben an, dass sie BIM sowohl in der Ausprägung open BIM als auch closed BIM anwenden. 22,2 % können bei der Befragung zu der Ausprägung keine Antwort treffen. Vermutlich liegt hier eine projektspezifische Mischweise der Ausprägungen vor.

Planungsbüros mit mehr als 20 Mitarbeitenden, welche BIM einsetzen, geben alle an, dass bei ihnen ausschließlich nach der Ausprägung open BIM gearbeitet wird. Bei kleineren Planungsbüros, die BIM einsetzen, werden in der Studie beide Ausprägungen erfasst. Eine Zuordnung aller Büros, welche BIM einsetzen, zu den Ausprägungen little closed BIM, big closed BIM, little open BIM und big open BIM findet sich im folgenden Diagramm.

Ausprägungen der Arbeitsmethode BIM (little / big / open / closed) Welche Ausprägung wird von wie vielen Büros angewandt?

Diagramm 20: Ausprägungen von BIM (little/big /open/closed) in Büros, die BIM einsetzen

Neben den Ausprägungen wurden die Teilnehmenden der Online-Studie befragt, in welchen der BIM-Entwicklungsgrade, sich die BIM Planungen in ihrem Planungsbüro befinden (Leistungsniveaus nach VDI 2552 Blatt 1). Dem Leistungsniveau 1 oder 2 entsprechen die Planungen mit BIM von je 50 % der Befragten. 22,2 % der Befragten geben an, dass Planungen mit BIM in ihrem Büro bereits das Leistungsniveau 3

erreicht haben. Außerdem geben 16,7 % der Planungsbüros an, dass Projekte bei ihnen teilweise immer noch dem Leistungsniveau 0 zugewiesen werden kann. Damit wird bestätigt, dass die Vorstufe von „BIM nach ISO 19650“ (Leistungsniveau 2) noch nicht in allen Planungsbüros erreicht wurde.

Leistungsniveaus, welche den Planungen in den einzelnen Büros zugeordnet werden können
(Selbsteinschätzung, Mehrfachnennung möglich)

Diagramm 21: Leistungsniveaus, welche den Planungen in den einzelnen Büros zugeordnet werden können

Programme

44,4 % der befragten Lichtplanenden geben an, dass in ihrem Büro hauptsächlich Softwares des Softwareanbieters DIAL für die Tages- und Kunstlichtplanung eingesetzt wird. Dreiviertel davon verwenden am ehesten das Produkt „DIALux evo“. Die anderen 25 % der Büros, die für die Fachplanung hauptsächlich die Softwareprodukte von DIAL verwenden, setzen das Softwareprodukt „DIALux Pro“ am häufigsten ein.

27,8 % der befragten Lichtplanenden geben an, dass in ihrem Büro hauptsächlich Softwares des Softwareanbieters Relux für die Tages- und Kunstlichtplanung eingesetzt wird. 80 % davon setzen am häufigsten das Softwareprodukt „Relux Desktop“ ein. Die Produkte „ReluxCAD für Revit“ und „ReluxThirdParty“ werden von den meisten Befragten als Produkte, die am zweit-häufigsten eingesetzt werden, genannt. Des Weiteren wird das Programm „Climate Studio“ des Soft-

wareanbieters Solemma als Programm, das am häufigsten Anwendung für Fachplanungen findet, genannt. Für die allgemeine Planung mit der Arbeitsmethode BIM nutzen zwei Drittel der Befragten die Software „Revit“ als BIM-Modellierungsprogramm. Die Software „Vectorworks“ wird unter den Befragten am zweithäufigsten (38,9 %) als BIM-Modellierungsprogramm eingesetzt.

verwendete BIM Modellierungsprogramme

*(mit entsprechenden BIM Plug-ins)

Diagramm 22: verwendete BIM-Modellierungsprogramme in Büros, die BIM einsetzen

Wann wird BIM angewendet

BIM wird bei den befragten Planungsbüros bereits ab Bausummen unter 0,5 Mio. € angewendet.

Die Anzahl der Planungsbüros liegt bei Bausummen von 0,5 Mio. € bis 40 Mio. € (Erfassungseinheiten in 5 Mio.-Schritten) meist bei 5,6 % oder 11,1 %. Keins der befragten Planungsbüros gibt an, BIM-Projekte mit durchschnittlichen Bausummen von 40 Mio. € bis 50 Mio.€ abzuwickeln.

27,8 % der Befragten geben wiederum an, dass sich in ihrem Büro die Projekte, welche mit der Arbeitsmethode BIM abgewickelt werden, durchschnittlich auf Bausummen von über 50 Mio. € belaufen.

Die Ergebnisse zeigen, dass nicht nur ganz große Projekte in der Praxis mit der Arbeitsmethode BIM umgesetzt werden. Unabhängig von der Bausumme, der Ausprägung der Arbeitsmethode BIM und anderen Faktoren, wird die Arbeitsmethode BIM bei 94,4 % der befragten Büros bei Kunstlichtplanungen im Innenraum angewandt. Die Hälfte der befragten Büros wendet die Arbeitsmethode bei Kunstlichtplanungen im Außenraum an und nur 22,2 % der Büros geben an, die Arbeitsmethode bereits bei Tageslichtplanungen angewendet zu haben.

Diagramm 23: durchschnittliche Höhe von Bausummen bei BIM-Projekten

Als konkrete Planungsbereiche, in denen Planungen mit der Arbeitsmethode BIM abgewickelt werden, wird am häufigsten der Planungsbereiche „Office“ (38,9 %) genannt. Über ein Viertel der befragten Büros geben an in den Planungsbereichen „Bildungsstätten“ (27,8 %), „Gesundheitswesen“ (27,8 %) und „Infrastruktur (Straße, Gleis, ...)“ (27,8 %) bereits Projekte mit der Arbeitsmethode BIM umgesetzt zu haben. Im Bereich „Wohnungsbau“ wurde von noch keinem der befragten Büros ein Projekt mit der Arbeitsmethode BIM abgewickelt.

Diagramm 24: Planungsaufgaben bei denen BIM eingesetzt wird

Planungsbereiche, in denen BIM zum Einsatz kommt

Diagramm 25: Planungsbereiche, bei denen BIM zum Einsatz kommt

Maßnahmen für die Umstellung auf den Einsatz der Arbeitsmethode BIM

16,7 % der Befragten, in deren Büro die Arbeitsmethode BIM angewendet wird, geben an, dass bei ihnen keine zusätzlichen Maßnahmen zur Umstellung auf den Einsatz der Arbeitsmethode BIM getroffen wurden.

83,3 % der Befragten, in deren Büro die Arbeitsmethode BIM angewendet wird, geben an, dass bei ihnen Schulungen zur Arbeitsmethode BIM durchgeführt wurden. 50 % der Büros, welche die Arbeitsmethode BIM einsetzen, investierten in externe Schulungen in Persona oder externe Online-Schulungen ihrer Mitarbeitenden. 27,8 % geben an den Mitarbeitenden ein freies Stundenkontingent zum Selbststudium zur Verfügung gestellt zu haben und 6 % der Büros setzten auf interne Schulungen.

Die durchschnittlichen Kosten zur Schulung der Mitarbeitenden beliefen sich bei den befragten Büros dabei bisher

auf Investitionen zwischen <1500 € pro Person und <3500 € pro Person.

Auf die Frage, ob die bisherigen Schulungen dazu führten, dass sich die Mitarbeitenden im Durchschnitt mit der Planungsmethode BIM vertraut(er) fühlen und diese in Projekten anwenden können, antworten zwei Drittel der Befragten mit „Ja“ oder „größtenteils Ja“. Das zeigt, dass die derzeit angebotenen Schulungen ihren Zweck größtenteils erfüllen, es jedoch noch Bedarf für Optimierung gibt, um alle Planenden abholen zu können.

Investitionen für die Umstellung auf den Einsatz der Arbeitsmethode BIM

Diagramm 26: Investitionen für die Umstellung auf den Einsatz der Arbeitsmethode BIM

Unabhängig von der Investition in Schulungen der Mitarbeitenden tätigten 72,2 % der Büros, in denen nun die Arbeitsmethode BIM angewendet wird, zuvor weitere Investitionen im Zuge der Umstellung auf den Einsatz der Arbeitsmethode BIM. Zwei Drittel geben an, dass sie zuvor in neue Software investiert haben. Ein Drittel gibt an, dass es für die Umstellung in neue Hardware investieren musste.

Die einmaligen Investitionen pro Person oder Arbeitsplatz beliefen sich dabei auf Summen zwischen < 500 € und < 3500

€. Zudem werden von den Befragten jährliche laufende Mehrausgaben in der Höhe von < 2000 € pro Arbeitsplatz bis zu < 3000 € pro Arbeitsplatz geschätzt, die auf die Büros zukommen, um die Arbeitsmethode BIM anwenden zu können. Laut der Angaben der Befragten, deren Büros weitere Investitionen getätigt haben, war es den Verantwortlichen überwiegend größtenteils klar, welche Investitionen getätigt werden müssen, um die Arbeitsmethode BIM einzusetzen. Dadurch mussten nicht zusätzliche Investitionen getätigt werden, welche anfangs übersehen hätten werden können.

Klarheit über nötige Investitionen
bei Büros, welche Investitionen für den Einsatz von BIM getätigt haben
(Anzahl der Büros, n=13)

Diagramm 27: Klarheit über nötige Investitionen

Erfahrungen mit BIM

Die Hälfte aller Befragten, deren Büro die Planungsmethode BIM anwenden, geben an, dass die bisher durchgeführten BIM-Projekte im Vergleich zu den Projekten, die mit der vorherig gängigen Arbeitsmethode durchgeführt werden, weniger profitabel sind. Nur 27,8 % geben an, dass die BIM-Projekte mindestens gleich profitabel oder profitabler sind.

Rentabilität von BIM-Projekten,
im Vergleich zu Projekten, welche mit bisher gängigen
CAD-Arbeitsmethoden abgewickelt wurden

Diagramm 28: Rentabilität von BIM-Projekten

Ähnlich schlecht schneidet die Arbeitsmethode auch bei weiteren Erfahrungswerten ab.

Die Hälfte der Befragten, deren Büro die Arbeitsmethode anwendet, gibt an, dass viele Schnittstellen trotz des angedachten hohen Definitionsgrades durch die AIA und BAP „eher unklar“ oder „unklar“ sind.

Auch bei der Definition von benötigten Detaillierungsgraden des Modells geben fast dreiviertel der Befragten, deren

Büro die Arbeitsmethode anwendet (72,2 %), an, dass diese oft „eher unklar“ oder „unklar“ ist.

88,8 % der Befragten, deren Büro die Arbeitsmethode anwendet, bestätigen, dass es durch die aufwendige Definition von Schnittstellen, der Erarbeitung von Basispapieren wie den AIA und BAP und weiteren Vorgängen im Vergleich zu bisherigen Projektablaufen (eher) mehr Vorbereitung bedarf, bis geplant werden kann.

Erfahrungen von Büros, die BIM bereits anwenden

n = 18

Diagramm 29: Erfahrungen von Büros, die BIM bereits anwenden

Ein weiteres Gebiet in dem die Arbeitsmethode BIM noch nicht ausgereift genug zu sein scheint und es dadurch immer wieder zu Problemen kommt, ist der Datenaustausch. Keine befragte Person gibt an, dass mit bereitgestellten Leuchtenmodellen von verschiedener Herstellern, die in das Modell integriert werden, benötigte Listenausgaben reibungslos durchgeführt werden können. 83,3 % geben an, dass es dabei (eher) immer wieder Probleme gibt.

Zudem gibt keine befragte Person an, dass beim Datenaustausch in der Fachplanungs-Software nie Schnittstellenprobleme beim Import oder Export auftreten. 50 % der Befragten, deren Büro die Arbeitsmethode anwendet, geben sogar an, dass dies häufig der Fall sein. Die andere Hälfte gibt an, dass solche Probleme selten oder manchmal auftreten.

Ein weiterer Erfahrungswert, den die Befragten größtenteils miteinander teilen, ist der Bedarf nach noch intensiveren Absprachen am Anfang des Projekts. 88,9 % der Befragten, deren Büro die Arbeitsmethode anwendet, stimmen der Aussage, dass es durch die neu entstehenden BIM-Rollen am Anfang noch intensivere Absprachen bedarf, eher zu oder zu.

Die strukturelle Umstellung der Prozesse wird bei den Büros, welche die Arbeitsmethode BIM anwenden, unterschiedlich wahrgenommen. Der Großteil der Befragten, deren Büro die Arbeitsmethode anwendet (72,2 %), findet die strukturelle Umstellung (eher) herausfordernder als angenommen. Es gibt jedoch auch Büros, die damit besser zurechtkommen und die Umstellung als (eher) leichter empfinden, als sie gedacht haben (22,2 %).

38,9 % empfinden den Austausch von Informationen mit der Arbeitsmethode im Vergleich zu bisherigen Informationsaustauschprozessen als (eher) komplizierter. Mehr als die Hälfte der Befragten, deren Büro die Arbeitsmethode

anwendet (55,6 %), teilen jedoch die positive Erfahrung, dass die Arbeitsmethode BIM zu einem (eher) leichteren Austausch von Informationen beiträgt.

Zudem gibt die Hälfte der Befragten, deren Büro die Arbeitsmethode anwendet, an, dass die Arbeitsmethode BIM (eher) eine bessere Erfassung der Anforderung des Kunden ermöglicht. 27,8 % der Befragten sehen das gegenteilig und 22,2 % können dazu keine Aussage treffen.

Diese positiven Erfahrungen gehen mit den folgenden Erfahrungen zum Übergabemanagement einher. Über die Hälfte der Befragten, deren Büro die Arbeitsmethode anwendet (61,1 %), teilt die Erfahrung, dass BIM (eher) ein besseres Übergabemanagement ermöglicht.

Weitere Erfahrungen, die mit dem Übergabemanagement in Verbindung stehen, sind die Erfahrungen zur Häufigkeit von Korrekturschleifen. 50 % der Befragten, deren Büro die Arbeitsmethode anwendet, sagen, dass aufgrund des leichteren Zugriffs auf die Daten anderer Gewerke ermöglicht wird, dass (eher) weniger Korrekturschleifen gedreht werden müssen. 44,4 % hingegen sagen, dass durch diese Zugriffe und die damit einhergehende Möglichkeit der Kollisionskontrolle (eher) mehr Korrekturschleifen durchgeführt werden. Was nicht abgefragt wurde, ist die Frage nach dem konkreten Grund der Steigerung der Korrekturschleifen.

Erfahrungen von Büros, die BIM bereits anwenden

n = 18

Diagramm 30: Erfahrungen von Büros, die BIM bereits anwenden

Die Steigerung der Korrekturschleifen könnte darauf zurückzuführen sein, dass

- durch den BIM Prozess Daten mit Gewerken abgeglichen werden, mit denen man zuvor keinen Abgleich durchgeführt hat.
- durch den Prozess mehr Probleme gefunden werden, die eine Ausbesserung verlangen.
- durch den BIM-Prozess mehrere kleine Korrekturschleifen gedreht werden, anstatt wenige große, da der Abgleich mit den Daten anderen in kürzeren Intervallen durchgeführt werden kann.

Die restlichen 5,6 % der Befragten können zu diesem Thema keine Angabe machen.

Kein Einsatz von BIM trotz intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema BIM

Die Lichtplanenden, die angeben, dass Ihr Planungsbüro trotz bereits intensiver (mindestens 10 Stunden) Auseinandersetzung die Arbeitsmethode BIM nicht anwendet (37,79 % der Befragten Lichtplanenden), wurden befragt, weshalb dies bei ihnen der Fall ist (siehe Abbildung 79). Über die Hälfte stimmen den Gründen zu, dass es noch kein Projekt gab, bei dem es sich an-geboten hätte, die Arbeitsmethode anzuwenden (64 %) und dass die Zeit fehlt, sich vollumfänglich in die Planungsmethode einzuarbeiten (55 %).

Einsatz der Arbeitsmethode BIM nach intensiver Auseinandersetzung (mindestens 10 h)

Diagramm 31: Einsatz der Arbeitsmethode BIM nach intensiver Auseinandersetzung

Mehr als ein Drittel (jeweils 45 %) der Befragten geben an, dass die Arbeitsmethode noch nicht angewendet wird, da die personellen und finanziellen Mittel fehlen, um die Planungsmethode vollumfänglich anzuwenden oder weil durch die Auseinandersetzung mehr Fragen aufgetaucht sind, als beantwortet wurden.

Gründe der Cybersicherheit oder Ängste, dass durch die zentrale Sammlung aller Daten im Bauwerksinformationsmodell Know-how abgegriffen werden könnte, haben bei den Befragten keinen Einfluss.

Zusätzlich wurde erfragt, welche fehlenden Informationen bereitgestellt werden müssten, damit die Planungsbüros zukünftig die Arbeitsmethode BIM anwenden (siehe Abbildung 81). Knapp Dreiviertel (73 %) geben an, dass ihnen Informationen zu Softwares fehlen, die für das Planen mit der Arbeitsmethode BIM benötigt werden.

Über die Hälfte bekundet zudem, dass ihnen konkrete Informationen für Lichtplanende (64 %), Informationen zu Änderungen in der Vertragsgestaltung (55 %) und Informationen über umgesetzte Projekte, die einfach erklärt werden (55 %), fehlen.

In einer offenen Frage, die nach der Notwendigkeit zusätzlicher Hilfestellungen fragte, damit die Arbeitsmethode BIM zukünftig in den Planungsbüros angewandt werden kann, wurden unter anderem folgende Punkte genannt:³

- Einfache vergleichende Übersicht über Programme, Testzeiträume, Preise, etc.
- Spezifische Erläuterung anhand konkreter Projekte in der Lichtplanung (Anleitung/Handbuch, das projektbezogen und verständlich aufgebaut ist).
- Offener Umgang mit zeitlichen Mehraufwänden, die der Arbeitsmethode BIM geschuldet sind (ggf. Zusammenstellung und Bereitstellung in einem Dokument).
- Projektinterner ausführlicher Workshop von 2-5 Tagen am Anfang des Projekts, der es allen Projektbeteiligten ermöglicht auf den gleichen Wissenstand zu kommen und eine gemeinsame Basis schafft, die den gemeinsamen Umgang mit BIM im jeweiligen Projekt definiert und eingrenzt.
- Erste Schritte (ggf. unter Anleitung), mit dem man „über die erste Hürde kommt“ um mit den Prozessen der Arbeitsmethode BIM (ggf. in einer abgespeckten Variante) vertraut zu werden.

Gründe, warum nach intensiver Auseinandersetzung die Planungsmethode BIM nicht eingesetzt wird

Es besteht die Angst, dass durch das BIM-Modell, auf das alle zugreifen können, Know-Howabgegriffen wird.

Durch die Planungsmethode werden Ihrer Meinung nach einzelne Prozesse verkompliziert, die bisher gut laufen.

Die Planungsmethode zeigt für Sie keinen erheblichen Mehrwert auf, weshalb sie nicht eingesetzt wird.

Es besteht nach der Auseinandersetzung kein Interesse die Planungsmethode einzusetzen.

Es ist schwer bis unmöglich alle Informationen zu finden/zu bekommen, die man sich wünscht.

Durch die Auseinandersetzung sind mehr neue Fragen aufgetaucht, als beantwortet wurden.

Die Masse an Informationen ist zu überwältigend.

n = 11

Diagramm 32: Gründe, warum nach intensiver Auseinandersetzung die Arbeitsmethode BIM nicht eingesetzt wird

³ Die Antworten wurden nicht wortwörtlich übernommen. Teilweise wurden Sätze für die bessere Lesbarkeit umformuliert. Mehrfachnennungen wurden in einen Stichpunkt zusammengefasst.

Gründe, warum nach intensiver Auseinandersetzung die Planungsmethode BIM nicht eingesetzt wird

Diagramm 33: Gründe, warum nach intensiver Auseinandersetzung die Arbeitsmethode BIM nicht eingesetzt wird

Fehlende Informationen, die für die Anwendung der Arbeitsmethode BIM benötigt werden

Diagramm 34: Fehlende Informationen, die für die Anwendung der Arbeitsmethode BIM benötigt werden

Tipps von Büros/Unternehmen, die BIM bereits anwenden

Am Ende des fachspezifischen Teils der Umfrage wurden die Befragten, deren Büro die Arbeitsmethode anwendet, darum gebeten Tipps und/oder Hilfestellungen für Planungsbüros zu verfassen, die BIM noch nicht anwenden, oder sich mit der Thematik noch nicht intensiver befasst haben.

Der Rat an die Planungsbüros, die sich noch nicht mit der Thematik intensiver befasst haben, ist eindeutig: Jetzt beginnen sich zu informieren.

Die Situation wird unter anderem mit dem Wechsel auf CAD in den 90er Jahren verglichen. Je länger man nun damit wartet, sich zu informieren, umso schwieriger und komplexer wird es, weil man wichtige Entwicklungsstufen, die es zum Verständnis benötigt nicht mehr mitbekommt.

Als konkreter Tipp wird den Planungsbüros mit auf den Weg gegeben, sich zuerst im eigenen Netzwerk zu informieren, da es für das Lichtgewerk bisher noch wenig frei zugängliche Informationen gibt.

Außerdem wird empfohlen verschiedene Einstiegsseminare zu besuchen, die klar zum Ziel haben, erstes Basiswissen zu vermitteln.

Zudem sei es wichtig sich realistisch genug Zeit für die Auseinandersetzung einzuplanen und sich diese auch zu nehmen. Es sollte sich mit der Arbeitsmethode befasst werden, bevor sie in einem Projekt angewandt werden muss, da der Umfang der Auseinandersetzung während eines Projekts nach dem Motto „learning by doing“ zu groß ist, wenn man sich davor noch nicht damit befasst hat.

Auch für Büros, welche sich schon intensiver mit BIM auseinandergesetzt haben, gab es einige Tipps.

- In professionelle Schulungen investieren.
- Beim ersten Projekt mit BIM sollte mindestens eine Partei mit den Prozessen von BIM stark vertraut sein und damit gearbeitet haben, damit man sich bei Fragen an diese Partei wenden kann. (Das erste BIM-Projekt sollte nicht aus lauter BIM-Anfängern bestehen.)
- Sich ein eigenes Projekt als Beispiel hernehmen und dieses als BIM Projekt aufbauen.
- Teile der BIM-Arbeitsmethode in den bestehenden Workflow einbauen beziehungsweise alte Prozesse damit stückweise ersetzen. Als Einstieg mit dem Modellieren aller Planungsobjekte in 3D beginnen, diese mit Informationen verknüpfen und Pläne sowie Listen daraus ableiten. Als weiterer Schritt intern verschiedene Austauschszenarien testen (Import und Export in und aus dem Fachplanungs-Programm).
- Zwischenlösungen mit anderen Fachplanenden erarbeiten. Zum Beispiel, dass die Fachplanung der Architektur oder Elektroplanung das Integrieren der Leuchten im Bauwerksinformationsmodell übernehmen. Dazu könnte der entsprechenden Fachplanung alle nötigen Daten in 2D oder 3D zuarbeitet werden, damit der Prozess, die Kommunikationsstruktur und die Arbeitsweise allgemein bereits erlernt werden können.

Schwerpunkt Leuchtenhersteller

Bereitstellung von BIM Dateien

Von den 16 befragten Vertretenden der Leuchtenhersteller nehmen mehr als zwei Drittel (68,8 %) eine wachsende Nachfrage nach BIM-Daten wahr. Dies wird mit ein Grund sein, warum mehr als 80 % der durch die Befragten vertretenen Leuchtenhersteller (13 der 16 Hersteller) BIM-Daten zur Verfügung stellen.

Diagramm 35: Zusammenhang der wachsenden Nachfrage von BIM-Daten und der Bereitstellung dieser

Die Leuchtendaten zur Integration in das Bauwerksinformationsmodell werden dabei vorwiegend als native, softwareabhängige Dateien zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um Dateiaustauschformate von BIM-Modellierungssoftware oder Fachplanungs-Programmen, welche in den Programmen im weiteren Prozess in BIM-Austauschformate umgewandelt werden können.

Als konkretes Austauschformat wird sowohl das Austauschformat der Software Revit („Autodesk Revit-Familie [.rfa]) als auch das native Leuchtenformat der Lichtberechnungssoftware DIALux (.uld) von 12 der 13 befragten Vertretenden der Leuchtenhersteller genannt.

Zehn der 13 Befragten geben an, ihre Leuchten im nativen Austauschformat der Lichtberechnungssoftware Relux (Relux Open Luminaire Format [.rolf]) anzubieten. Nur 2 der 13 Befragten geben an, dass die Leuchten ihres Herstellers in

einem softwareunabhängigen Datenaustauschformat (z.B. IFC⁴) angeboten werden.

Alle befragten Leuchtenhersteller, welche softwareunabhängige BIM-Austauschdateien ihrer Leuchten anbieten, sehen das Bereitstellen von diesen Dateien als Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz. Gleichzeitig betrachten fast alle (90,9 %) der befragten Leuchtenhersteller, welche keine softwareunabhängigen BIM-Austauschdateien ihrer Leuchten anbieten, das Bereitstellen nicht als Nachteil gegenüber der Konkurrenz.

Damit wird bestätigt, dass das Bereitstellen von softwareunabhängigen BIM-Dateien grundsätzlich von fast allen befragten Vertretenen der Leuchtenhersteller als förderlich angesehen wird. Weshalb nicht mehrere der befragten Leuchtenhersteller solche Dateien ihrer Leuchten anbieten, wurde in der Umfrage nicht weiter thematisiert.

Diagramm 36: Bereitstellung (softwareunabhängiger) open BIM-Dateien

4 Leuchte ist hier zwangsläufig schon in einem Geschoss, Bauwerk, etc. verortet, aus dem Sie zur Weiterverarbeitung herauskopiert werden kann.

Unabhängig von der Bereitstellung softwareunabhängiger und softwareabhängiger Leuchten-Dateien wurde erfragt, ob die Leuchtenhersteller produktneutrale BIM-Dateien ihrer Leuchten anbieten, welche keine herstellerspezifischen Daten enthalten (ggf. mit Leitfabrikat) und für öffentliche Ausschreibungen eingesetzt werden können.

Drei der 13 befragten Leuchtenhersteller, die BIM-Daten zur Verfügung stellen, geben an, dass sie (auch) produktneutrale BIM-Dateien ihrer Leuchten zur Verfügung stellen. Auch hier geben alle Vertretenden der Hersteller, welche solche Dateien zur Verfügung stellen, an, dass sie das Bereitstellen als Vorteil gegenüber der Konkurrenz sehen. Zwei Drittel

davon glauben sogar, dass ihre Leuchten aufgrund der Bereitstellung produktneutraler Dateien von herstellerunabhängigen Planungsbüros für Projekte mit öffentlichen, produktneutralen Ausschreibungen bevorzugt werden. Nur 20 % der Vertretenden von Leuchtenherstellern, die zu ihren Leuchten BIM-Dateien zur Verfügung stellen, die jedoch nicht produktneutral sind, sehen das Bereitstellen von produktneutralen BIM-Dateien als Nachteil gegenüber der Konkurrenz an. Die befragten Leuchtenhersteller, die keine BIM-Dateien ihrer Leuchten zur Verfügung stellen, begründen dies vor allem durch die fehlende bis geringe Nachfrage danach. Dadurch ergibt sich für diese Hersteller ein schlechtes Aufwand/Nutzen-Verhältnis.

Attribute der BIM-Dateien

Aus der Auswertung der Befragung der Lichtplanenden geht heraus, dass es bei der Verwendung von bereitgestellten BIM-Dateien der Leuchtenhersteller immer wieder zu Problemen kommt, weil die Attribute und hinterlegten Daten nicht ausreichend harmonisiert sind.

Dies liegt vermutlich daran, dass Leuchtenhersteller die Auswahl der Attribute ihrer Leuchten-Dateien nach mehreren Vorschriften, Normen oder Merkmalsserver richten und dadurch je Hersteller eine leicht veränderte Struktur der Attribute entsteht. Fast die Hälfte der befragten Leuchtenhersteller (46,2 %) geben an dies tun. Dabei werden folgenden Vorschriften und Normen in den dazu aufgelisteten Häufigkeiten als Basis für die Auswahl der Attribute der BIM-Dateien am häufigsten genannt:

- 46,2 % - DIN CEN/TS 17623 (BIM-Merkmale für die Beleuchtung – Leuchten und Sensoren)
- 38,5 % - (CEN) ISO/TS 7127 (Licht und Beleuchtung - BIM-Merkmale für die Beleuchtung - Beleuchtungssysteme)
- 15,4 % - ISO 16739-1 (Industry Foundation Classes (IFC) für den Datenaustausch in der Bauwirtschaft und im Anlagenmanagement – Teil 1: Datenschema)

Zudem gibt knapp die Hälfte der befragten Leuchtenhersteller (46,2 %) an, dass die BIM-Dateien, welche sie von ihren Leuchten zur Verfügung stellen, zusätzliche, vom Hersteller selbst festgelegte Attribute, wie z.B. die URL zum Produkt, enthalten. Um auf den Bedarf der Planenden eingehen zu können, stehen die Leuchtenhersteller bezüglich der Bereitstellung der BIM-Daten ihrer Leuchten in Kontakt mit den Planungsbüros.

In der Online-Umfrage geben mehr als die Hälfte der Leuchtenhersteller (53,8 %) an, dass sie von Planungsbüros Rückmeldung zu den von ihnen bereitgestellten Daten erhalten. Die Rückmeldungen beziehen sich beispielsweise darauf, ob die Dateien die gewünschten und benötigten Anforderungen erfüllen oder nicht.

Weitere Services zum Thema BIM

Die Mehrheit der befragten Leuchtenhersteller, welche BIM-Daten zur Verfügung stellen (76,9 %), geben an, dass sie zusätzlich zum Bereitstellen der BIM-Daten keine weiteren Services zum Thema BIM anbieten. Die Leuchtenhersteller, welche weitere Services zum Thema BIM anbieten, nennen zusätzlich folgende weitere Serviceangebote für externe:

- Fortbildungen und Tutorials zu BIM,
- Vorführungen zum Einsatz von BIM,
- Support bei Problemen in der Anwendung,
- Scan2BIM und
- Bearbeitung von Kundenprojekten nach BIM-Methode (vor allem Key Account).

Masterplan BIM für Bundesbauten

Der „Masterplan BIM für Bundesbauten“ ist aktuell das zentrale Mittel der Politik, mit dem erzielt werden soll, dass die Arbeitsmethode BIM in Deutschland mehr angewendet werden soll. Kurz zusammengefasst enthält er die Strategie dazu, die Arbeitsmethode BIM schrittweise bei den Projekten des Bundesbaus einzuführen und zu verpflichten.

Nur knapp ein Drittel der Befragten (31,9 %) hat zum Zeitpunkt der Umfrage von dem Masterplan bereits gehört. Da nicht alle Befragten unmittelbar davon betroffen sind, muss dies nicht zwingend als schlechte Quote interpretiert werden. Allerdings gibt nicht mal die Hälfte der befragten

Lichtplanenden (42,9 %), deren Büro im Planungsbereich öffentliche Projekte mit Bundesbauten tätig und damit unmittelbar von der Umsetzung des Masterplans betroffen ist, an, von dem Masterplan bereits gehört zu haben.

Der Masterplan wurde im November 2021 veröffentlicht und sollte ab Ende 2022 schrittweise eingeführt werden. Über die Hälfte der Befragten (52,2 %), die angeben, dass sie bereits vom Masterplan gehört haben, taten dies erst im Jahre 2023 oder 2024. Zu diesem Zeitpunkt war die Umsetzung und Verpflichtungen zum Einsatz der Arbeitsmethode BIM in einzelnen Bereichen bei Bundesbau-Projekten schon in vollem Gange.

Diagramm 38: Anteil der Befragten, die bereits vom „Masterplan BIM für Bundesbauten“ gehört haben

Die bisher genannten Ergebnisse zur Befragung über den Kenntnisstand des Masterplans lassen vermuten, dass die Kommunikation dazu eher schleppend verläuft oder nicht in gewünschtem Maße bei der Zielgruppe ankommt. Diese Vermutung wird durch Angaben der Befragten in der Online-Studie unterstrichen.

Zwar steht knapp die Hälfte der Befragten, die bereits vom Masterplan gehört hat (52,2 %), der Kommunikation der Maßnahmen und Konsequenzen neutral gegenüber, der Rest ist damit jedoch eher unzufrieden (23 %), sehr unzufrieden (30,4 %) oder kann keine Angaben dazu machen (4,3 %).

Auf Nachfrage gibt nicht mal ein Viertel aller Befragten (21,7 %), die bereits vom Masterplan gehört haben, an, dass sie sich bereits selbst intensiver zu dem Masterplan informiert haben. Bei den Lichtplanenden, deren Büro im Pla-

nungsbereich öffentliche Projekte mit Bundesbauten tätig und damit unmittelbar von der Umsetzung des Masterplans betroffen sind, liegt der Wert sogar nur bei 16,7 %.

Die meisten (80 %), die sich bereits selbst intensiver zum Masterplan informiert haben, taten dies über die offizielle Website der Organisation BIM-Deutschland (www.bimdeutschland.de), dem offiziellen nationalen Kompetenzzentrum für BIM in Deutschland. Dabei fand nur die Hälfte die gewünschten oder gesuchten Informationen auf der Website.

Diagramm 39: Eigeninitiative zur intensiveren Recherche zum „Masterplan BIM für Bundesbauten“

Bei den befragten Lichtplanenden, die bereits vom Masterplan gehört haben, wurde zusätzlich erfragt, ob sie von Externen schon intensiver zum Masterplan informiert wurden. 14,3 % geben dies an. Dies geschah unter anderem durch Softwarehersteller, Nachrichten oder Nachrichtenportale und Projektanforderungen.

Unabhängig davon, ob sich die Befragten, die von dem Masterplan bereits gehört haben, selbst intensiver dazu informiert haben oder informiert wurden, wünscht sich die deutliche Mehrheit (71,4 %) über solche Themen wie den „Masterplan BIM für Bundesbauten“ aktiv informiert zu werden.

Ebenfalls unabhängig davon, ob sich die Befragten, die von dem Masterplan bereits gehört haben, selbst intensiver dazu informiert haben oder informiert wurden, geben 47,8 % an, dass sie grob wiedergeben könnten, um was es im „Masterplan BIM für Bundesbauten“ geht, beziehungsweise woraus der Masterplan besteht. Unter den befragten Lichtplanenden, deren Büro im Planungsbereich öffentliche Projekte mit Bundesbauten tätig und damit unmittelbar von der Umsetzung des Masterplans betroffen sind, geben dies immerhin zwei Drittel an.

Knapp über die Hälfte der Befragten, die angeben, dass sie den Masterplan grob wiedergeben könnten (54,5 %), würden sagen, dass sie einschätzen können oder wissen, was die Änderung der Vorgaben in der Praxis bedeutet. Diese Auswirkungen sind allerdings nur für 18,2 % der Befragten, die angeben, dass sie den Masterplan grob wiedergeben könnten, bereits spürbar.

Das persönliche Empfinden der Befragten, die angeben, dass sie den Masterplan grob wiedergeben könnten, ist sehr unterschiedlich bezüglich des politischen Drucks zur Etablierung der Arbeitsmethode BIM in Deutschland durch die Maßnahmen aus dem „Masterplan BIM für Bundesbauten“. Knapp über die Hälfte (54,5 %) findet den politischen Druck persönlich schlecht oder sehr schlecht.

Für die negative Haltung gegenüber dem politischen Druck wurden folgende Argumente genannt (keine wortwörtliche Nennung, verkürzte Zusammenfassung):

- Erhöhung der Bürokratie. (Angabe von Lichtplaner*in)
- Der Markt spiegle die Anwendung von BIM im angestrebten Umfang nicht wider. (Angabe von Vertreter*in eines Leuchtenherstellers)
- Masterplan wird als zu wenig entschlossen angesehen. Andere Wege (wie bei anderen Ländern) wären effektiver. (Angabe von Vertreter*in eines Leuchtenherstellers)
- Masterplan sei zu unpräzise. (Angabe von Lichtplaner*in)
- Schnittstellen seien bei BIM zu komplex. (Angabe von Lichtplaner*in)
- Der Betrieb und das Investment in eine Baumaßnahme werden als getrennte Unternehmungen gesehen, da momentan keine Garantieregelung zu den Daten der Hersteller (z.B. bzgl. Laufzeiten von Leuchten) bekannt ist, durch die Kosten über definierte Laufzeiten im Voraus sicher abgebildet werden können. Deshalb wird in der Verknüpfung dieser beiden Bereiche durch die Arbeitsmethode BIM keine Verbesserung gesehen. (Angabe von Lichtplaner*in)

Diagramm 40: persönliche Einschätzung der Befragten zur Möglichkeit den Masterplan wiederzugeben und weiterführende Einschätzungen dazu abzugeben

Im Gegensatz dazu findet fast die Hälfte (45,5 %) den politischen Druck persönlich gut oder sehr gut. Für diese Haltung wurden folgende Argumente genannt (keine wortwörtliche Nennung, verkürzte Zusammenfassung):

- Der Fortschritt wird vorangetrieben. (Angabe von Lichtplaner*in)
- Die damit verbundene Hoffnung, dass die Verbreitung der BIM Methode dadurch unterstützt wird. (Angabe von Vertreter*in eines Leuchtenherstellers)
- „Test“ der Arbeitsmethode BIM, um Erfahrungen zu sammeln und Innovationen voranzutreiben wird als positiv empfunden. (Angabe von Lichtplaner*in)
- Die Standardisierung und ein abgestimmtes gemeinschaftliches Vorgehen werden als wichtig empfunden, um Planung zu reformieren. (Angabe von Vertreter*in eines Softwareanbieters)
- In BIM werden viele Vorteile gesehen, aber nur wenn viele dies auch praktisch anwenden, da BIM als Insel nicht als effizient empfunden wird. (Angabe von Vertreter*in eines Softwareanbieters)

Einordnung der Ergebnisse

Mit der Online-Umfrage konnten alle Ziele der Branchen-Bestandsaufnahme zu Berührungspunkten mit BIM erreicht werden. Die Auswertung gibt einen guten Überblick über aktuelle Positionen zur Arbeitsmethode BIM in der Lichtplanungs-Branche.

Die bei der Umfrage erhobenen Daten bestätigen 56 % der aufgestellten und auswertbaren Hypothesen. 21 % der auswertbaren Hypothesen haben sich nicht bewahrheitet und 23 % konnten durch die Umfrage nicht vollumfänglich bewertet werden.

Zudem geht aus der Auswertung der Online-Umfrage hervor, dass eine bessere und intensivere Kommunikation der Planungsmethode BIM nötig ist. Die Umfrage zeigt, dass sich die kritische Haltung gegenüber der „neuen“ Arbeitsmethode vermutlich zu großen Teilen mit der Unwissenheit dazu begründen lässt.

Ein niederschwelliges Angebot zur Erarbeitung der Grundkenntnisse sowie das Aufzeigen und Erklären von Bei-

spielen aus der Praxis könnten hier ein erster Schritt sein. Die Lichtplanenden nennen in der Umfrage klare Bedürfnisse, auf die reagiert werden können. Das Zusammentragen fehlender beziehungsweise benötigter Informationen oder das Initiieren von Austauschplattformen durch übergeordnete Organisationen wird von vielen Befragten gewünscht.

Zudem wird sichtbar, dass es Bedarf für einen Austausch zwischen Vertretenden der Lichtplanenden der Leuchtenhersteller und der Softwareanbieter gibt, da das Angebot der Leuchtenhersteller (BIM-Daten für Leuchten in nativen Dateiformaten) an dem Bedarf der Lichtplanenden (überwiegende Planung nach Open BIM) vorbei geht und es im Bereich von Exporten und Importen bei den Fachplanungsprogrammen immer wieder zu Problemen kommt.

Durch den zeitlichen Fortschritt seit der Erhebung der Umfrage und dem schnellen voranschreiten an Entwicklungen in Bereich der Arbeitsmethode kann es Abweichungen der Ergebnisse zu dem aktuellen Stand geben.

